

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

XLIII
науково-практична конференція
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина 1

Енергетичний факультет

Харків
2009

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

XLIII
науково-практичної конференції
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина 1

Секції:

Електроенергетики
Теплоенергетичних установок
Вищої та прикладної математики
Іноземних мов

20-23 грудня 2009 р.

Харків
2009

Склад організаційного комітету

Голова:

Лазарєв М.І. – д.пед.н., доц., проректор з наукової роботи

Заступники голови:

Артюх С.Ф. – д.т.н., проф., зав. каф. електроенергетики

Відповідальний секретар:

Мезєря А.Ю. – к.т.н., заступник декана енергетичного факультету

Члени оргкомітету:

Шевченко В.В. – декан енергетичного факультету

Вілков С.М. – декан технологічного факультету

Сичов Ю.І. – декан машинобудівного факультету

Барсов В.І. – декан факультету радіоелектроніки,
електромеханіки і комп'ютерних систем

Тарасенко А.І. – декан механіко-технологічного факультету

Гусаров О.О. – декан соціально-економічного факультету

Коломієць В.В. – декан електротехнологічного факультету

Романенко В.П. – декан гірничого факультету

Драгун С.В. – начальник НДЧ

Зміст

Секція Електроенергетики	7
Артюх С.Ф. УПРОЩЕНИЕ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛЫХ ГЭС.....	7
Буданов Н.П. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС.....	8
Егоров А.Б. ПРОВЕРКА ВКЛЮЧЕНИЯ АПВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В КОЛЬЦЕВОЙ СЕТИ.....	9
Єгорова О.Ю. ІСНУЮЧІ МЕТОДИ СИМЕТРУВАННЯ СТРУМІВ НАВАНТАЖЕННЯ І НАПРУГ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ.....	10
Красноперов В.Ф., Кирисов И.Г. СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	11
Красовская Э.Т., Бурма Д.В. ВЛИЯНИЕ ВОЛНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНИЙ НА РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.....	12
Мезєря А.Ю. ВЫБОР КАНАЛОВ СВЯЗИ НА ГЭС И ОЦЕНКА ИХ НАДЕЖНОСТИ.....	13
Овчаренко Т.И., Васюченко П.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И РЕГУЛИРОВАНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕХОВЫХ СЕТЯХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	14
Олійник Ю.С. ОСНОВНИ ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СКЛАДАННЯ ЯКІСНИХ ТЕСТІВ ПРИ КОМП'ЮТЕРНОМУ ТЕСТУВАННІ СТУДЕНТІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.....	17
Омельченко Л.Н., Мальков Е.К. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.....	18
Пантелеева И.В. К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕТОДА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ДЕТАЛЕЙ.....	19
Сапига Н.Н., Красноперов В.Ф., Мерка М.В. ДАТЧИКИ ВИБРАЦИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.....	20
Цурак С.М., Козлов Д.В. ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА В УСЛОВИЯХ КРЫМА.....	21
Чернюк А.М. АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЫ «ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ - ЗЕМЛЯ».....	22
Шевченко В.В., Заныхайло Е.А. ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН.....	24
Шевченко В.В., Підківка С.В. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ ПРИ ГЛУБОКОМ ОХЛАЖДЕНИИ.....	25

Шевченко В.В., Заныхайло Е.А.

**ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН**

Получение в 1987 г. высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) открыло дорогу реализации технических идей, считавшихся ранее недостижимыми. Использование сверхпроводниковых (СП) материалов позволяет создавать самые разные приборы, аппараты и электрические машины (ЭМ), обладающие высокими характеристиками при малых габаритах, массе и потребляемой мощности. Одной из первых стала активно развиваться такая важнейшая область применения ВТСП-в, как электромашиностроение. Появление ВТСП-ков с переходом в СП-щее состояние при температурах, превышающих температуру жидкого азота (77 К), открыло путь к разработке ЭМ с уникальными параметрами, которые функционируют при достаточно простых и дешевых системах охлаждения вместо традиционного дорогого гелиевого оборудования. Перспективные области применения ВТСП-сти - это компактные и мощные двигатели для кораблей и подводных лодок, генераторы и накопители электроэнергии для электростанций, промышленных предприятий, оружие направленного действия и т.д. Чрезвычайно широкий спектр применения ВТСП- материалов обусловлен отсутствием потерь на постоянном токе и небольшими потерями на переменном, экранированием магнитных и электромагнитных полей, возможностью передачи сигналов с минимальными искажениями, а также выполнения аналоговых и цифровых функций при 1000-кратном уменьшении мощности рассеяния и 10-20-кратном повышении быстродействия в сравнении с современными полупроводниковыми приборами. Применение СП-ков в электромашиностроении позволяет уменьшить массу и габаритные размеры ЭМ, увеличить предельную мощность и КПД турбогенераторов, получить электродвигатели с минимальным моментом инерции, с малым временем реверса, со специальными характеристиками.

Реализация преимуществ использования явления СП-сти в ЭМ поставила перед электротехнической промышленностью новые проблемы научного, опытного, конструкторского и технологического плана. Эти проблемы возникают благодаря физическим процессам, протекающим в СП-вых ЭМ-нах, а также вследствие особенностей их конструкции. Это, прежде всего, наличие криостатов, к которым предъявляются требования экономичности, т.е. оптимального расхода хладагента при захолаживании и криостатировании СП-щих обмоток, и надёжности при длительном сроке службы в условиях механических воздействий при работе на ЭМ-ы. Особенно это относится к вращающимся криостатам быстроходных машин. Создание криостатов, отвечающих поставленным требованиям, предполагало проведение комплекса исследований в части разработки и апробирования методик тепловых и гидродинамических расчётов, исследование конструктивных особенностей криостата и его узлов, освоение технологии изготовления вакуумно-плотных изделий и т.д. Исследование новых технологий для материалов, работающих при криогенных температурах, позволило сделать вывод, что для обеспечения надёжной теплозащиты области со ВТСП-м электрооборудованием следует использовать новые материалы с тонкоплёночными слоями из иттриевых керамик. Также использование в составе ротора оболочек композитных ВТСП листовых материалов позволяет существенно (в 2-2,5 раза) повысить выходную мощность СД по сравнению с двигателями аналогичной конструкции (без ВТСП плёнок) при тех же режимах охлаждения

Формат 60x84 1/16 Умовн. друк. арк. 6,0 Тираж 60 прим.
Українська інженерно-педагогічна академія
61003, Харків, вул. Університетська, 16

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Заныхайло Е.А. Особенности выбора материалов для оборудования высокотемпературных сверхпроводящих электрических машин / Сборник тезисов докладов XLIII научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (20-23 декабря 2009 г.), часть 1, секция «Электроэнергетики». – Харьков: УИПА, Энергетический факультет, 2009. - С. 24].

Особенности выбора материалов для оборудования высокотемпературных сверхпроводящих электрических машин

Шевченко В.В., Заныхайло Е.А.

Получение в 1987 г. высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) открыло дорогу реализации технических идей, считавшихся ранее недостижимыми. Использование сверхпроводниковых (СП) материалов позволяет создавать самые разные приборы, аппараты и электрические машины (ЭМ), обладающие высокими характеристиками при малых габаритах, массе и потребляемой мощности. Одной из первых стала активно развиваться такая важная область применения ВТСП-в, как электромашиностроение. Появление ВТСП-ков с переходом в СП-щее состояние при температурах, превышающих температуру жидкого азота (77 К), открыло путь к разработке ЭМ с уникальными параметрами, которые функционируют при достаточно простых и дешевых системах охлаждения вместо традиционного дорогого гелиевого оборудования. Перспективные области применения ВТСП-сти - это компактные и мощные двигатели для кораблей и подводных лодок, генераторы и накопители электроэнергии для электростанций, промышленных предприятий, оружие направленного действия и т.д. Чрезвычайно широкий спектр применения ВТСП- материалов обусловлен отсутствием потерь на постоянном токе и небольшими потерями на переменном, экранированием магнитных и электромагнитных полей, возможностью передачи сигналов с минимальными искажениями, а также выполнения аналоговых и цифровых функций при 1000-кратном уменьшении мощности рассеяния и 10-20-кратном повышении быстродействия в сравнении с современными полупроводниковыми приборами. Применение СП-ков в электромашиностроении позволяет уменьшить массу и габаритные размеры ЭМ, увеличить предельную мощность и КПД турбогенераторов, получить электродвигатели с минимальным моментом инерции, с малым временем реверса, со специальными характеристиками.

Реализация преимуществ использования явления СП-сти в ЭМ поставила перед электротехнической промышленностью новые проблемы научного, опытного, конструкторского и технологического плана. Эти проблемы возникают благодаря физическим процессам, протекающим в СП-вых ЭМ-нах, а также вследствие особенностей их конструкции. Это, прежде всего, наличие криостатов, к которым предъявляются требования экономичности, т.е. оптимального расхода хладагента при захолаживании и криостатировании СП-щих обмоток, и надёжности при длительном сроке службы в условиях механических воздействий при работе на ЭМ-ы. Особенно это относится к вращающимся криостатам быстроходных машин. Создание криостатов, отвечающих поставленным требованиям, предполагало проведение комплекса исследований в части разработки и апробирования методик тепловых и гидродинамических расчётов, исследование конструктивных особенностей криостата и его узлов, освоение технологии изготовления вакуумно-плотных изделий и т.д.

Исследование новых технологий для материалов, работающих при криогенных температурах, позволило сделать вывод, что для обеспечения надёжной теплозащиты области со ВТСП-м электрооборудованием следует использовать новые материалы с тонкопленочными слоями из иттриевых керамик. Также использование в составе ротора оболочек композитных ВТСП листовых материалов позволяет существенно (в 2-2,5 раза) повысить выходную мощность СД по сравнению с двигателями аналогичной конструкции (без ВТСП плёнок) при тех же режимах охлаждения.